

O‘ZBEKISTON SSR NING AFRIKA DAVLATLARI BILAN ILMIY SOHADA OLIB BORGAN HAMKORLIK ALOQALARI

Boboqulov Oxunjon Axmat o‘g‘li

Buxoro davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

oxunahmad@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1130-0768

Annotatsiya: Bu maqolada O‘zbekiston SSRning Afrika davlatlari bilan ilmiy, texnikaviy aloqalari, oliy ta‘lim muassasalari bilan aloqalarning kengayib borishi, chet el davlatlari mutaxassislari bilan amalga oshirilgan o‘zaro almashinuvlar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Odxiyambo, II Xalqaro simpozium, Toshkent Davlat Tibbiyot instituti, Hidrogeologiya va tuproqshunoslik masalalari, Oyi Shams universiteti.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о научно-технических связях Узбекской ССР со странами Африки, расширении связей с высшими учебными заведениями, обменах со специалистами зарубежных стран.

Ключевые слова: Одхиямбо, II Международный симпозиум, Ташкентский государственный медицинский институт, Вопросы гидрогеологии и почвоведения, Университет Ойи Шамс.

Abstract: This article provides information about the scientific and technical relations of the Uzbek SSR with African countries, the expansion of relations with higher education institutions, and exchanges with experts from foreign countries.

Key words: Odhiyambo, II International Symposium, Tashkent State Medical Institute, Issues of Hydrogeology and Soil Science, Oyi Shams University.

Kirish. O‘zbekiston davlat mustaqilligini qo‘lga kiritganidan keyin, millat, davlat mustaqilligining bugungi erishilgan cho‘qqilardan turib o‘tmish tariximizga nazar tashlab, qo‘lga kiritilgan yutuqlarni, muvafaqiyatlarni sarhisbo qilib, shu bilan

birga yo‘l qo‘yilgan xatolar, qator kamchiliklar, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotimizda o‘g‘ir vaziyatlar yuzaga kelganligining sabablarini, uning mohiyatini ochib berish hozirgi kun nuqtayi nazaridan nihoyatda muhim va dolzard vazifadir.

Ushbu umumiy vazifadan kelib chiqqan holda O‘zbekistonning xalqaro aloqalari, ayniqsa, uning xalqaro ilmiy aloqalari, xorijdagi ilmiy, ilmiy-texnikaviy, ilmiy-ijtimoiy va ma’rifiy muassasalar bilan munosabatlari tarixini o‘rganish, undan kelajakda yanada takomillashtirish yo‘lida foydalanish bu tadqiqot ishining dolzarbligi ahamiyatini yanada oshiradi.

Uzoq yillar mobaynida, afsuski, bunday aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlari cheklangan, lekin SSSRni butun dunyodan ko‘p yillar davomida ajratib turgan „temir parda“ ning olib tashlanishi, 50-yillarning ikkinchi yarmidan boshlangan „iliqlik davri“ va xalqaro keskinlikning yumshashi, umuman xalqaro aloqalarning rivojlanishi, xususan O‘zbekistonning barcha sohalarida – nafaqat siyosiy, iqtisodiy faoliyatida, shu bilan birga ilmiy faoliyat sohasida ham keng xalqaro aloqalar o‘rnatishga juda katta ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. SSSR ning iqtisodiy yordami „sotsialistik yo‘ldan borayotgan“ mamlakatlargagina berilardi. Iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy aloqalar o‘rnatilganidan keyin tabiiy fanlar sohasida dastlabki yutuqlarga erishildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O‘zbekistonning xorijiy davlatlar bilan ilmiy, ilmiy-texnikaviy aloqalari tarixi manbashunosligini, e’lon qilingan adabiyotlarni bir necha guruhlariga bo‘lib tadqiq etish mumkin. Jumladan, Ch.A.Abutolipov, Y.I.Aronov, Sh.M.Abdullayev, S.Agzamov va boshqalarni shular jumlasiga kiritish mumkin¹⁴.

Muhokama. Afrikadagi rivojlanayotgan mamlakatlar bilan O‘zbekistonning aloqa o‘rnatishi yildan-yilga kengayib bordi. Jumladan, munosabatlar dastavval qishloq xo‘jaligi sohasi bo‘yicha rivojlangan. Dastavval, 1964-yil Afrika delegatsiyasi tarkibida Akademiyaning ilmiy-tadqiqot komiteti raisi doktor M.Xaydar va Akademiya sekretari doktor D.Odxiyambo Toshkentga tashrif buyurdi. Ular bu

¹⁴ Абутолипов. Ч.А. „Международные связи Узбекистана. - Ташкент, 1964. ; Агзамходжаев С. С. Узбекистан в сотрудничестве СССР с развивающимися странами Азии и Африки в области здравоохранения (60—80-е годы).— Т., 1988.— 24 с.— В надзаг.: АН УзССР, Ин-т истории.

yerda shifobaxsh o'simliklar instituti, kimyo instituti, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining o'simlik moddalari va paxtachilik instituti bilan tanishdilar. 1962-yilda Toshkentda Yunesko tomonidan tashkil etilgan II Xalqaro simpozium hamda qurg'oqchilik zonalarini bo'yicha to'rt oylik xalqaro kurslar ish boshladi. Ushbu tadbirlarda Osiyo va Afrikaning ko'pgina mamlakatlari, jumladan Tunis, Misr Arab Respublikasi, Jazoir kabi boshqa ko'pgina mamlakatlarning vakillari ham bor edi¹⁵.

Simpoziumda hammasi bo'lib 23ta xorijiy mamlakatlardan 300 ga yaqin olim qatnashdi. Afrikaning bir qancha davlatlaridan, jumladan Misr Arab Respublikasining olimlari ham bor edi.

4 oylik kurslar sho'rxok yerlarning gidrogeologiyasi va melioratsiyasi bo'yicha dolzarb muammolarni o'rganish bilan bog'liq masalalar kiritilgan edi. Ular Mirzacho'lga borib u yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Hidrogeologiya va tuproqshunoslik masalalarini, cho'lni o'zlashtirish tarixi va uning iqtisodiy jihatlari qanchalik maqsadga muvofiqligi masalalarini o'rganib chiqdilar.

Xorijiy mamlakat uchun kadrlar tayyorlab berish ishiga O'zbekistonning tibbiyot sohasida ish olib borayotgan olimlar katta hissa qo'shdilar. 60-yillarning 1-yarmidayoq O'zbekiston olimlari Afrikaning Arab mamlakatlariga shifokor kadrlar tayyorlab berish ishini boshlab yuborgan edilar. 1961-yilda birinchi marotaba Toshkent Davlat Tibbiyot institutiga chet ellik talabalar qabul qilinib, bilim olishga kirishdilar.

1980-1981-yillarda o'quv maskanida rivojlanayotgan 40 mamlakatdan 212 ta talaba bilim olishni boshlagan. Unda 60 nafar talaba bitirgan bo'lib, Jazoir, Misr Arab Respublikasi va Liviyada muvaffaqiyatli ravishda o'z faoliyatini boshlab yuborgan.

1987-1988-o'quv yilida ToshMI da 300 dan ortiq xorijiy mamlakat talabalari ta'lim oladilar. Ular dunyoning 44 mamlakatidan, jumladan 200 dan ziyod talaba Osiyo va Afrikaning yangi mustaqil davlatlaridan edi. Shulardan Sudandan 19 nafar, Marokashdan 2 nafar, Efiopiyadan 7 nafar, Nigeriyadan 2 nafar talaba ta'lim oladi,

¹⁵ Mirzaqulov A.Y. “O'zbekistonning xalqaro ilmiy aloqalari (1960-1980-yillar)”. Tarix fani nomzodlik darajasini olish uchun dissertatsiya: -Farg'ona, 1993-yil.

qolganlari esa Kongo, Tanzaniya, Uganda, Jazoir va boshqa mamlakatlardan kelgan yoshlar edi¹⁶.

Natija. O‘zbekiston tabiatshunos olimlarining xalqaro maydondagi obro‘si tobora mustahkamlandi va yuksalib bordi. Misr Arab Respublikasi bilan bitimga muvofiq bu mamlakatga har yili o‘zbek olimlari Oyi Shams universitetida ma‘ruza o‘qish uchun yuborib turilgan. Masalan, 1972-yilda ana shunday leksiya o‘qish uchun Misrga nufuzli delegatsiya yuborildi. Delegatsiya tarkibida O‘z SSR FA akademigi T.A.Sarimsoqov, professor Sh.M.Shomurodovlar bor edi. O‘sha yili xorijiy mamlakatlarda 7 nafar talaba aspirant va Tosh DU doktoranti stajirovkada bo‘ladi¹⁷.

Ilmiy aloqalar muttasil ravishda kengayib bordi. Jumladan, aloqalar faqat stajirovka, shaxsiy hamkorlik qilish yo‘li bilangina emas, shu bilan birga ilmiy axborotlar, adabiyotlar almashish yo‘li bilan ham mustahkamlanib bordi. Faqat 1977-yilning o‘zida 100 dan ziyod kitoblar va davriy nashrlar olindi. Sharqshunoslikka oid bunday nashrlar Marokash, Tunis va boshqa mamlakatlardan ham olindi¹⁸.

Osiyo va Afrikadagi rivojlanayotgan mamlakatlardan O‘zbekistonga kelib bu yerdagi oliy va o‘rta maxsus bilim yurtlarida ta‘lim olayotgan talabalar, aspirantlar va stajirovkalar soni yildan yilga ortib bordi.

Agar 1971-1972-yillarda O‘zbekistondagi turli o‘quv yurtlarida Osiyo va Afrikaning 9 mamlakatidan kelgan 31 kishi ta‘lim olgan bo‘lsa, 1980-1981-o‘quv yiliga kelib dunyoning 16 mamlakatidan kelib ta‘lim olayotganlar soni 804 kishiga yetdi. Shulardan 89 kishi Gvineyadan, 71 kishi Habashistondan (Efiopiyadan), 68 kishi Jazoiridan, 21 kishi Angoladan, 13 kishi Benindan, 10 kishi Madagaskardan va qolganlari Gviniya-Bisau, Zambiya, Zimbabve, Yashil Burun orollari hamda Tanzaniyadan kelgan edi.

Toshkent Davlat Universitetida 1973-1974-o‘quv yilida chet el davlatlaridan 360 talaba va aspirant kelgan, shu jumladan, 130 kishi tayyorlov fakultetlarida o‘qigan. Ular orasida Markaziy Afrika Respublikasidan 1 kishi bor edi. Universitet

¹⁶ Toshkent Davlat Tibbiyot institutining joriy arxivi. 1987-yil uchun tayyorlangan materiallar.

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 2553- fond, 1- ro‘yxat, 2426- ish, 119-121-varaqlar.

¹⁸ “Общественные науки в Узбекистане”, 1978, № 3, 3-бет.

fakultetida o'sha yili 166 talaba va 14ta aspirant o'qigan, jumladan, Malidan 4 kishi, jazoiridan 2 kishi kelib o'qigan.

X.A.Orziqulov 1969-yil 23-dekabrda 1973-yil 10-avgustgacha Jazoir Xalq Demokratik Respublikasida ishlab keladi. U O'zbekiston hukumatining qaroriga binoan jazoir Respublikasiga sog'liqni saqlash sohasida texnik yordam ko'rsatdi¹⁹.

Xulosa. Agar 60-yillarda O'zbekistonning ilmiy texnika sohasidagi xalqaro aloqalari ko'proq epizodik xarakter kasb etgan bo'lsa, 70-80-yillar davomida u barqaror, rejali xarakter kasb eta boshladi. Endi bunday aloqalar texnologiya, fan va texnika sohalarida rejali asosda ixtisoslashtirish, kompleks holda ish olib borish va muvofiqlashtirish prinsiplari asosida amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абутолипов. Ч.А. ., Международные связи Узбекистана. - Ташкент, 1964.
2. Агзамходжаев С. С. Узбекистан в сотрудничестве СССР с развивающимися странами Азии и Африки в области здравоохранения (60—80-е годы).— Т., 1988.— 24 с.— В надзаг.: АН УзССР, Ин-т истории.
3. Mirzaqulov A.Y. “O'zbekistonning xalqaro ilmiy aloqalari (1960-1980-yillar)”. Tarix fani nomzodlik darajasini olish uchun dissertatsiya:-Farg'ona, 1993-yil.
4. Toshkent Davlat Tibbiyot institutining joriy arxivi. 1987-yil uchun tayyorlangan materiallar.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 2553- fond, 1- ro'yhat, 2426- ish, 119-121-varaqlar.
6. “Общественные науки в Узбекистане”, 1978, № 3, 3-bet.
7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 1- ro'yhat, 2768- ish, 21-22-varaqlar.

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 1- ro'yhat, 2768- ish, 21-22-varaqlar.